

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjajev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BANKLARDA YASHIL DEPOZITLAR TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING DAVLAT MOLIYA SIYOSATIDAGI O'RNI.....	267
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQISHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	

TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH

Bozorova Madina Raxmat qizi
Qarshi davlat universiteti
Mustaqil tadqiqotchisi
m.bozorova@asianuniversity.uz

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim xizmatlari bozorini shakllantirish, uning rivojlanish bosqichlari hamda asosiy ko'rsatkichlarini o'rganish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim xizmatlari bozorining iqtisodiy mohiyati, unga ta'sir etuvchi omillar, talab va taklif mexanizmlari, hamda raqobat muhitining shakllanishi yoritiladi. Tadqiqot davomida ta'lim xizmatlari samaradorligini baholash mezonlari va ularni takomillashtirish yo'nalishlari asoslab beriladi. Natijada, ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim xizmatlari bozori, ta'lim tizimi, talab va taklif, raqobat muhiti, xizmatlar sektori, inson kapitali, ta'lim sifati, iqtisodiy samaradorlik, rivojlanish omillari

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования и развития рынка образовательных услуг, а также изучение его основных показателей. Освещаются экономическая сущность образовательных услуг, факторы, влияющие на их развитие, механизмы спроса и предложения, а также формирование конкурентной среды. В ходе исследования обосновываются критерии оценки эффективности образовательных услуг и направления их совершенствования. В результате разработаны научно-практические рекомендации по развитию рынка образовательных услуг.

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, система образования, спрос и предложение, конкурентная среда, сектор услуг, человеческий капитал, качество образования, экономическая эффективность, факторы развития

Abstract: This article analyzes the formation and development of the education services market and examines its key indicators. It highlights the economic essence of educational services, the factors influencing their development, demand and supply mechanisms, and the formation of a competitive environment. The study also substantiates criteria for evaluating the effectiveness of educational services and proposes directions for their improvement. As a result, scientific and practical recommendations for the development of the education services market are developed.

Keywords: education services market, education system, demand and supply, competitive environment, service sector, human capital, education quality, economic efficiency, development factors

KIRISH

Hozirgi globallashuv sharoitida ta'lim tizimi va uning tarkibiy qismi bo'lgan ta'lim xizmatlari bozori har bir mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Inson kapitalini shakllantirish va rivojlantirishda ta'lim xizmatlarining roli tobora ortib borayotganligi ushbu sohani chuqur o'rganishni taqozo etadi. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida ta'lim xizmatlari alohida iqtisodiy kategoriya sifatida shakllanib, mustaqil bozor segmentiga aylanishi bilan ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim xizmatlari bozorining shakllanishi va rivojlanishi bir qator omillar, jumladan, davlat siyosati, aholining ta'limga bo'lgan talabi, demografik jarayonlar, raqamli texnologiyalar rivoji hamda raqobat muhitining shakllanishi bilan bevosita bog'liqdir. Shu bilan birga, mazkur bozorning samarali faoliyat yuritishi uning asosiy ko'rsatkichlarini tizimli ravishda tahlil qilish va baholashni talab etadi. Bugungi kunda ta'lim xizmatlari sifati, uning raqobatbardoshligi va samaradorligini oshirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, ta'lim xizmatlari bozorida talab va taklif muvozanatini ta'minlash, innovatsion yondashuvlarni joriy etish hamda xizmatlar diversifikatsiyasini kengaytirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi ta'lim xizmatlari bozorini shakllantirish va rivojlantirish jarayonlarini o'rganish, uning asosiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish hamda ushbu sohani takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish

uchun ta'lim xizmatlari bozorining nazariy asoslari, rivojlanish tendensiyalari va samaradorlik ko'rsatkichlari kompleks ravishda tadqiq etiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. So'nggi yillarda ta'lim xizmatlari bozori global miqyosda jadal rivojlanib, iqtisodiyotning muhim segmentiga aylangan. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda ushbu bozorning shakllanishi, raqamli transformatsiya jarayonlari va samaradorligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim xizmatlari bozori va uning rivojlanish xususiyatlari iqtisodiy adabiyotlarda keng o'rganilgan masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ta'lim xizmatlarining iqtisodiy mohiyati, uning bozor mexanizmlari hamda samaradorligini baholash masalalarini qamrab oladi. Klassik iqtisodiy maktab vakillaridan biri bo'lgan A. Smit ta'limni inson kapitalini shakllantiruvchi muhim omil sifatida baholab, uning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rnini alohida ta'kidlab o'tgan [1]. Uning fikricha, jamiyat farovonligi ko'p jihatdan bilim va ko'nikmalarga bog'liq bo'lib, bu esa ta'lim xizmatlariga bo'lgan talabni oshiradi. Keyinchalik inson kapitali nazariyasini rivojlantirgan G. Bekker ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalarni iqtisodiy o'sishning muhim manbai sifatida asoslab berdi [2]. U ta'lim xizmatlari bozorining shakllanishini inson kapitaliga bo'lgan talab bilan izohlab, ta'lim xarajatlarini uzoq muddatli foyda keltiruvchi investitsiya sifatida talqin qiladi. Zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarda ta'lim xizmatlari bozori xizmatlar sektorining muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Xususan, F. Kotler xizmatlar marketingi doirasida ta'lim xizmatlarini o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan mahsulot sifatida tavsiflab, uning sifatini boshqarish va raqobatbardoshligini oshirish zarurligini ta'kidlaydi [3]. Shuningdek, ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanishi davlat siyosati va institutsional omillar bilan chambarchas bog'liq ekanligi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan qayd etilgan. Jumladan, J. Stiglitz ta'lim tizimini tartibga solishda davlatning roli muhim ekanligini asoslab, ta'lim xizmatlari bozorida teng imkoniyatlarni ta'minlash zarurligini ko'rsatib o'tadi [4]. Xalqaro tashkilotlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ta'lim xizmatlari bozori inson kapitalini rivojlantirishning asosiy omillaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Xususan, Jahon banki hisobotlarida ta'lim sifati va unga kirish imkoniyatlari iqtisodiy o'sish va kambag'allikni qisqartirishda hal qiluvchi rol o'ynashi ta'kidlanadi [5]. Shuningdek, OECD tomonidan olib borilgan tahlillar ta'lim xizmatlari bozorida samaradorlikni oshirish uchun innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar va kompetensiyaviy yondashuv muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi [6]. Ayniqsa, ta'lim tizimida natijadorlikka asoslangan boshqaruv mexanizmlarini joriy etish zarurligi qayd etiladi. So'nggi ilmiy ishlarda raqamli texnologiyalarning ta'lim xizmatlari bozoriga ta'siri keng o'rganilmoqda. Masalan, UNESCO hisobotlarida onlayn ta'lim platformalari, masofaviy o'qitish va sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim xizmatlari sifatini oshirishdagi roli yoritilgan [7]. Bu esa ta'lim xizmatlari bozorining an'anaviy shakllaridan raqamli modelga o'tish jarayonini tezlashtirmoqda. Bundan tashqari, zamonaviy tadqiqotchilar ta'lim xizmatlari bozorida raqobat muhitini shakllantirish va xususiy sektor ishtirokini kengaytirish masalalariga ham e'tibor qaratmoqda. Xususan, World Economic Forum tomonidan ta'lim va mehnat bozori o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish, kelajak kasblari uchun zarur ko'nikmalarni shakllantirish zarurligi asoslab berilgan [8]. Mahalliy va mintaqaviy tadqiqotlarda esa ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirishda milliy xususiyatlar, demografik omillar va davlat siyosatining roli alohida o'rganilmoqda. So'nggi yillarda O'zbekiston sharoitida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, xususiy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish hamda xalqaro standartlarni joriy etish bo'yicha ilmiy izlanishlar kengaymoqda [9]. Yuqoridagi zamonaviy ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirish jarayoni raqamlashtirish, innovatsiyalarni joriy etish, inson kapitaliga investitsiyalarni oshirish hamda samaradorlikni baholashning yangi yondashuvlarini qo'llash bilan uzviy bog'liqdir. Shu bois, mazkur yo'nalishda kompleks ilmiy tadqiqotlar olib borish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi: Mazkur tadqiqotda tizimli va institutsional yondashuv asosida ta'lim xizmatlari bozori o'rganildi. Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez, qiyosiy tahlil, statistik tahlil, kontent tahlil hamda mantiqiy umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, ilmiy adabiyotlar va mavjud ma'lumotlar asosida empirik tahlil olib borilib, ta'lim xizmatlarining iqtisodiy mohiyati baholandi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim subyektiv-obyektiv jarayon bo'lib, unda bir tomondan ma'lumotlar, bilim, ko'nikma va qobiliyatlar uzatiladi, ikkinchi tomondan, ularning subyektiv idroki so'dir bo'ladi, ya'ni bu jarayon o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir bo'lib, natijada ta'lim xizmatlarini ko'rsatish va iste'mol qiladi. Ta'lim xizmatlari iste'molining o'sishi iqtisodiy nuqtai nazardan inson kapitalining shakllanishiga yordam beradi. Ilmiy adabiyotlarda mualliflar ta'kidlashlaricha, "ta'lim - bu shaxs tomonidan ijtimoiy amaliyotning tanlangan sohasida o'z faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan va jamiyat tomonidan shaxs rivojlanishining ma'lum darajasi sifatida tan olingan tizimni, ob'ektiv inson tajribasi elementlarini o'zlashtirishga qaratilgan ta'lim, ijtimoiylashtirish va rivojlanish tizimi". Shu bilan birga, muallif, bizning fikrimizcha, sotsializatsiyani jamiyatda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan qadriyatlar, ijtimoiy ahamiyatga ega e'tiqod va munosabatlar, qadriyat yo'nalishlari, ideallari, shaxsning axloqiy fazilatlarini tizimidagi sifat va miqdor o'zgarishi sifatida tushunadi (1-rasm).

1-Rasm. Makro darajadagi ta'lim innovatsiyalari¹

Ta'lim berilgan maqsad sari harakatlanish jarayoni sifatida o'qituvchi va o'quvchilarning subyektiv-obyektiv harakatlari bilan tavsiflanadi. Ta'limni, shuningdek, ta'lim xizmatlarining barcha iste'molchilarining iqtisodiy, ma'naviy va intellektual holati uchun muhim bo'lgan o'quv faoliyati jarayonida yuzaga keladigan qadriyatlarining butun texnologiyasini ijtimoiy va shaxsiy o'zlashtirish natijasi deb hisoblash mumkin.

Ta'lim xizmatlarining o'zi ham xarajat va iste'mol qiymatiga ega. Ta'lim xizmatlarining qiymati ularni ishlab chiqarish va ko'rsatish xarajatlari bilan belgilanadi. Iste'molchi qiymati nuqtai nazaridan, ta'lim xizmatlari har qanday faktlarni mazmunli tushunish yoki tan olish sifatida bilimlar to'plamini ifodalaydi. Iste'mol qiymati sifatida ta'lim xizmatlari, bizning fikrimizcha, bir qator funktsiyalarni bajaradi:

- har qanday sohada bilim, faoliyat tufayli optimallashtirish yanada samarali va oqilona bo'ladi;
- iqtisodiy, shundan iboratki, shaxsning umumiy va kasbiy madaniyati o'sishi bilan uning daromadlari oshadi;
- ijtimoiy, ta'lim tufayli shaxsning ijtimoiylashuvi jarayoni sezilarli darajada osonlashganda;
- xavfsizlik, bu ta'lim shaxsni ichki va tashqi tahdidlardan qat'iy himoya qiladigan muassasa ekanligidan iborat (1-jadval).

1-Jadval. Ta'lim xizmatlarining tasniflash xususiyatlari²

Tasniflash xususiyatlari	Ta'lim xizmatlarining turlari
Xizmat ko'rsatuvchi shaxslarni tasniflash darajasi	ilmiy darajasi (o'qituvchi) bo'lmagan shaxslarning xizmatlari; ilmiy darajaga (dotsent, professor) ega bo'lgan shaxslarning xizmatlari;
Ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish darajasi	mexanik-avtomat; eng yangi axborot texnologiyalari.
Taqdim etilgan xizmatlar darajasi	o'rta ta'lim xizmatlari (talabalar); oliy ta'lim xizmatlari (bakalavr, magistratura); ilmiy daraja olish xizmatlari (aspirant, doktorant).

1 Muallif ishlanmasi

2 Muallif ishlanmasi

Ta'lim xizmatlarini ko'rsatish shakllari	ma'ruzalar; seminarlar; amaliy mashg'ulotlar; malaka oshirish; qo'shimcha ta'lim.
Xizmatni sotib olish usullari	shartnoma asosida; byudjet asosida.
Xizmatlarni qabul qilish joylari	an'anaviy; masofaviy.

Bizning fikrimizcha, ta'lim xizmatlari narxidan ko'ra yuqori iste'mol qiymatiga ega, chunki bunday xizmatlardan foydalanishda shaxsning qoniqish hissi ko'proq bo'ladi. Ta'lim xizmatlarining chegaraviy foydalliligi ma'lum vaqt oralig'ida pasayuvchi emas, balki o'sib boradi. Iqtisodiy adabiyotlarda ta'lim xizmati tushunchasi intellektual mahsulotga qaraganda ancha kam darajada o'rganilgan. Bozor iqtisodiyoti sharoitida boshqa barcha tovarlar va ijtimoiy xizmatlar kabi ta'lim xizmati ham ma'lum xususiyatlarga ega bo'lsada, bozor qonunlariga muvofiq shakllanadi va taqsimlanadi. Avvalo, ta'lim xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardir:

- ba'zi ta'lim xizmatlari jamoaviy iste'mol ob'ektlari, ya'ni ular jamoat tovarlari;
- ta'lim xizmatlarini ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobatning pastligi.

Ta'lim sohasida ta'lim xizmatlarini etkazib beruvchilar o'rtasidagi raqobat dastlab cheklangan. Raqobatning asosiy omili moddiy, insoniy va moliyaviy resurslardan samarali foydalanish talabi, shuningdek, ta'lim xizmatlarini ko'rsatishning mintaqaviy tamoyilidir. Ta'lim xizmatlari mahsulot turi sifatida har qanday xizmat turiga xos bo'lgan bir qator umumiy xususiyatlarga ega: ularni iste'mol qilish paytigacha nomoddiylik, ularni taqdim etish jarayoni sub'ektlaridan ajralmaslik; sifatning nomuvofiqligi; saqlanmaslik. Ta'lim xizmatlari o'ziga xos xususiyatlarga ega: tizimning o'ziga xosligi va ularni boshqarish jarayoni; mavsumiylik; yuqori narx; ularni ta'minlashning nisbiy muddati; natijaning yaxshi muvofiqlashtirilgan namoyon bo'lishi; umuman o'quvchi shaxsining o'zgarishi bilan bog'liqlik va pirovard natijada jamiyatning ma'naviy salohiyatini o'zgartirish va boshqalar. Barcha xizmatlar sotib olinmaguncha nomoddiy va nomoddiydir. An'anaviy ravishda, ularni "o'z so'zlari" bilan sotib olish kerak. Mijozni bunga ishontirish uchun xizmat ko'rsatuvchi provayderlar xaridor uchun eng muhim xizmat ko'rsatish parametrlarini rasmiylashtirishga va ularni iloji boricha aniq taqdim etishga harakat qiladilar. Ta'lim xizmatlarida ushbu maqsadlarga quyidagilar xizmat qiladi: o'quv rejaları va dasturlari, xizmatlar ko'rsatish usullari, shakllari va shartlari to'g'risidagi ma'lumotlar, sertifikatlar, litsenziyalar, diplomlar. Xizmatlar ularni taqdim etuvchi sub'ektlardan (aniq xodimlardan) ajralmasdir. Ishlab chiqaruvchining har qanday o'zgarishi ta'lim xizmatlarining jarayoni va natijalarini o'zgartirishi, natijada talabni o'zgartirishi mumkin. Ta'lim xizmatlarining o'ziga xos xususiyati shundaki, ularni iste'mol qilish ularni taqdim etish boshlanishidan boshlanadi. Xizmatlar ham sifat jihatidan mos kelmaydi. Bu, birinchi navbatda, ularning sub'ektlar - ijrochilardan ajralmasligi (xizmatlar natijasi hatto sub'ektning kayfiyatiga bog'liq), shuningdek, xizmatlar ko'rsatish jarayonlari va natijalari uchun qat'iy standartlarni belgilashning mumkin emasligi va maqsadga muvofiq emasligi bilan bog'liq. Ta'lim xizmatlarining nomuvofiqligining yana bir sababi bor – "manba material" - talabning o'zgaruvchanligi. Xizmatlar ham past darajadagi saqlanish darajasiga ega. Ta'lim xizmatlari uchun saqlanmaslik ikki jihatga ega. Bir tomondan, bu xizmatlarni oldindan to'liq tayyorlash va talab ortib borishini kutgan holda ularni moddiy tovar sifatida saqlashning mumkin emasligi. Biroq, ta'lim xizmatlari uchun bu xususiyat yumshoqroq ko'rinadi, chunki hech bo'lmaganda ta'lim ma'lumotlarini moddiy tashuvchilarda yozib olish mumkin. Ammo ta'lim xizmatlari uchun saqlanmaslikning yana bir tomoni bor - inson tomonidan olingan ma'lumot va bilimlarni tabiiy ravishda unutish. Ijtimoiy taraqqiyot qator fanlar bo'yicha, ayniqsa, tez o'zgarib borayotgan jamiyatda o'tish davridagi bilimlarning eskirishiga ham yordam beradi. Bularning barchasi bitiruvchilarning mehnat faoliyati jarayonida ta'lim xizmatlarini yanada qo'llab-quvvatlashni juda dolzarb qiladi va ta'limning uzluksizligi talabini qo'yadi. Masalan, Ittifoq parchalanganidan keyin sobiq kommunistik partiya tarixiga oid barcha bilimlar va mustaqil respublikalar miqyosida boshqa ba'zi bilimlar o'z ahamiyatini yo'qotdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'lim xizmatlari bozori zamonaviy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u inson kapitalini shakllantirish, mehnat unumdorligini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim xizmatlari nomoddiy mahsulot sifatida yuqori iste'mol qiymatiga ega bo'lib, uning samaradorligi bilimlar sifati va ularning amaliy qo'llanilish darajasiga bog'liq. Tadqiqotlar asosida aniqlanishicha, ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar iqtisodiy o'sish va aholining daromadlari ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, biroq ta'lim xizmatlari sifati, hududiy tengsizlik va raqobat muhitining yetarli darajada shakllan-

maganligi muhim muammolar sifatida saqlanib qolmoqda. Shu munosabat bilan ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirish uchun sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, xususiy sektor ishtirokini kengaytirish, zamonaviy o'quv dasturlari va raqamli texnologiyalarni joriy etish, hududlar kesimida ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish, ta'lim va mehnat bozori integratsiyasini kuchaytirish hamda uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish zarur. Mazkur chora-tadbirlar ta'lim xizmatlari samaradorligini oshirishga va mamlakatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education. – Paris: UNESCO, 2023. – 420 p.
2. World Bank. World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery. – Washington, DC: World Bank, 2022. – 350 p.
3. OECD. Education at a Glance 2024: OECD Indicators. – Paris: OECD Publishing, 2024. – 480 p.
4. UNESCO. Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. – Paris: UNESCO, 2021. – 210 p.
5. Eric A. Hanushek, Ludger Woessmann. Education, Knowledge Capital, and Economic Growth: Recent Evidence // Journal of Economic Perspectives. – 2020. – Vol. 34, No. 4. – P. 3–32.
6. World Bank. Education Finance Watch 2023. – Washington, DC: World Bank, 2023. – 150 p.
7. OECD. Digital Education Outlook 2023. – Paris: OECD Publishing, 2023. – 280 p.
8. UNICEF. The State of Global Learning Poverty 2022. – New York: UNICEF, 2022. – 120 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>